

Material complementario 2. Tabla completa de percepciones, estrategias y desafíos docentes (EAS1–EAS25)

1. Descripción general

Esta tabla presenta la versión completa del análisis de los 25 casos docentes (EAS1–EAS25), detallando la relación entre tipos de percepción, estrategias de enseñanza empleadas y desafíos identificados en la integración de la Educación para la Salud en la enseñanza de las Ciencias.

Tabla 5 completa. Relación entre percepciones, estrategias y desafíos docentes (EAS1–EAS25)

Docente	Disciplina	Tipo de percepción	Estrategias	Desafíos	Síntesis interpretativa
EAS1	Biología	Cívico-colectiva	Proyectos intersectoriales con unidades de salud; debates sobre higiene, prevención y ciudadanía.	Falta de continuidad institucional; carencia de materiales didácticos.	Concibe la Educación para la Salud como acción comunitaria y ética, vinculando escuela, familia y servicios sanitarios.
EAS2	Matemáticas	Cívico-reflexiva	Proyectos EJA sobre embarazo precoz y planificación familiar; funciones y gráficos sanitarios.	Escasez de formación específica; sobrecarga laboral.	Utiliza la Matemática como herramienta crítica para decisiones informadas.
EAS3	Química	Cívico-colectiva	Debates sobre contaminación, energía y pandemias; redacciones; historia de la ciencia.	Rigidez curricular; falta de interdisciplinariedad.	Enmarca la Alfabetización para la Salud como práctica ciudadana crítica y comprometida.
EAS4	Matemáticas	Informativa-instrumental	Alimentación saludable e IMC; porcentajes y gráficos.	Formación en salud limitada; escasos recursos tecnológicos.	Enfoque práctico e informativo, con poca transversalidad.
EAS5	Biología	Cívico-formativa	Proyectos sobre higiene y salud pública; actividades participativas.	Falta de recursos; bajo apoyo institucional.	Articula salud y ciudadanía con énfasis preventivo y colectivo.
EAS6	Biología	Cívico-formativa	Sensibilización ambiental y alimentaria; debates en grupo.	Falta de continuidad de proyectos.	Conecta salud, sostenibilidad y valores éticos.
EAS7	Química	Disciplinar-reflexiva	Experimentos sobre químicos domésticos; juicio simulado sobre riesgos.	Carencia de laboratorio y materiales.	Convierte la Química en recurso para conciencia social crítica.
EAS8	Química	Informativa-reflexiva	Consumo y reciclaje; experimentos simples y cotidianos.	Infraestructura precaria; baja motivación estudiantil.	Vincula salud y cotidianidad con alcance limitado.
EAS9	Matemáticas	Disciplinar-aplicativa	Estadísticas aplicadas a problemas de salud pública.	Falta de formación y materiales contextualizados.	Fomenta lectura crítica de datos sanitarios.
EAS10	Matemáticas	Insuficiencia formativa	IMC y estadística básica.	Carga horaria insuficiente; escaso apoyo institucional.	Reconoce la relevancia, pero sin base conceptual sólida.
EAS11	Biología	Cívico-formativa	Concienciación sobre higiene y salud ambiental.	Exceso de tareas administrativas.	Promueve hábitos saludables desde la prevención.

Docente	Disciplina	Tipo de percepción	Estrategias	Desafíos	Síntesis interpretativa
EAS12	Biología	Cívico-reflexiva	Proyectos de salud pública con comunidad escolar.	Falta de recursos y coordinación.	Integra saberes biológicos con valores ciudadanos.
EAS13	Matemáticas	Disciplinar-crítica	Análisis de datos estadísticos sobre salud y pandemia.	Falta de apoyo institucional; materiales desactualizados.	La Matemática como lenguaje de conciencia sanitaria.
EAS14	Matemáticas	Informativa-aplicada	Ejercicios sobre alimentación y salud física.	Formación interdisciplinar limitada.	Conecta hábitos saludables con contenidos matemáticos.
EAS15	Matemáticas	Disciplinar-analítica	Modelización de crecimiento viral (funciones).	Escasa formación interdisciplinar.	Profundiza comprensión conceptual de fenómenos sanitarios.
EAS16	Matemáticas	Disciplinar-colaborativa	Proyectos interdisciplinarios sobre pandemia y contagios.	Falta de coordinación entre áreas.	Une Matemáticas y salud pública mediante cooperación docente.
EAS17	Física	Insuficiencia formativa	Seguridad eléctrica y radiación; riesgos cotidianos.	Ausencia de formación específica; tiempo reducido.	Aborda salud desde prevención básica, de forma puntual.
EAS18	Química	Pragmática-instrumental	Sustancias tóxicas y limpieza; seguridad.	Escasez de materiales y laboratorio.	Enfoque práctico condicionado por limitaciones estructurales.
EAS19	Matemáticas	Informativa-instrumental	Estadística descriptiva y vacunación COVID-19; lectura de gráficos.	Pocos recursos digitales; tiempo limitado de planificación.	Usa la salud como contexto aplicado para el aprendizaje matemático.
EAS20	Biología	Cívico-formativa (holística)	Campañas educativas; casos sobre higiene y ambiente.	Débil articulación escuela-comunidad.	Integra ciencia, educación y salud en una visión humanista.
EAS21	Química	Disciplinar-reflexiva	Análisis de medicamentos y productos de higiene; desinformación.	Escasez de recursos; carga administrativa.	Conecta Química y salud pública con conciencia crítica.
EAS22	Química	Cívico-colectiva	Proyectos sobre salud mental y derechos en salud.	Falta de continuidad institucional y apoyo de gestión.	Promueve justicia social y participación estudiantil.
EAS23	Química	Cívico-educativa	Contaminación y saneamiento; campañas sobre agua.	Infraestructura limitada; escasa colaboración interdisciplinar.	Refuerza dimensión ética y ambiental de la educación científica.
EAS24	Física	Cívico-formativa	Proyectos sobre higiene, seguridad y deberes ciudadanos.	Escasa integración curricular; tiempo reducido.	Asocia salud con responsabilidad y cuidado mutuo.
EAS25	Física	Cívico-analítica (crítica)	Debates sobre fake news y vacunas; análisis de datos y noticias.	Escasez de recursos tecnológicos; formación mediática insuficiente.	Amplía la Alfabetización para la Salud hacia alfabetización científica y mediática crítica.

1.1. Nota metodológica

La tabla completa complementa los análisis presentados en la sección de Resultados y sirve como base para la síntesis interpretativa incluida en la Tabla 5 del manuscrito.